

FARG'ONA VODIYSIDA QADIMGI SHAHARSOZLIK MADANIYATINI O'ZIGA XOS RIVOJLANISHIGA OID AYRIM MULOHAZALAR

Rayimjonov Ismoiljon Xoshimjon o'g'li
GulDU Tarix kafedrası o'qituvchisi

Abdumatov Alisher Axmatkulovich
GulDU Tarix kafedrası o'qituvchisi

Abdualimova Zilola Mamatkarimovna
GulDU Tarix kafedrası o'qituvchisi
E-mail: abdumatovalisher@gmail.com

Annotatsiya: Qadimda ajdodlarimiz tomonidan o'ziga xos shaharsozlik madaniyatiga asos solingan. Maqolada yurtimiz tarixida muhim o'rin va ahamiyat kasb etgan qadimgi Farg'onada urbanizatsiya jarayonlarining o'rganilish tarixi yoritilgan bo'lib, unda qadimgi Farg'onada shaharsozlik madaniyatining yuzaga kelishi, qadimgi Farg'onada shaharsozlik madaniyatining shakillanishi hamda bu borada izlanishlar olib broganolimlarning fikrlari o'rganilgan va taxlil qilingan.

Kalit so'zlar: Dovon, Dalvarzintepa, Ershi, Mingtepa, yodgorlik, qadimshunos, mudofaa devorlari, shaharsozlik, yozma manbalar, sug'orma dehqonchilik.

Annotation: In ancient times, our ancestors founded a unique culture of urban planning. The article covers the history of the study of urbanization processes in ancient Fergana, which has gained an important place and importance in the history of our country. The formation of urban planning culture in ancient Ferghana and the opinions of broganologists were studied and analyzed.

Key words: Dovan, Dalvarzintepa, Ershi, Mingtepa, monument, antiquarian, defensive walls, urban planning, written sources, irrigated agriculture.

Аннотация: Наши предки в древности заложили уникальную культуру градостроительства. В статье освещена история изучения процессов урбанизации в древней Фергане, занявшая важное место и значение в истории формирования города. Изучены и проанализированы планировочная культура древней Ферганы, а также мнения брoгaнoлoгoв.

Ключевые слова: Дован, Далварзинтепа, Эрши, Мингтепа, памятник, антиквар, оборонительные стены, градостроительство, письменные источники, орошаемое земледелие.

Yurtimiz mustaqillikka erishgandan so'ng, o'tmish tariximizga bo'lgan etibor yuksak ko'rinishga yetdi. Vatanimizni boy madaniy merosi, va uning tarixiga, qadimgi yodgorliklarni o'rganishga bo'lgan qiziqish, har bir insonda milliy faxr hissini uyg'otadi. Bugungi kunda yurtimizda shunday qadimiylikda dunyoning eng mashhur shaharlari bilan tenglasha oladigan yodgorliklar ko'plab topiladi. Shunday yodgorliklar Farg'ona vodiysida ham mavjud bo'lib, bu yodgorliklar qadimshunos olimlar, mutaxassislar tomonidan o'rganilyabdi. Tarixdan ma'lumki, Farg'ona vodiysi o'zing tabiiy qulay iqlimi, unumdor tuproqli serhosil yerlari, tabiiy mudofaa devorlari hisoblangan tog'lar bilan o'ralganiligi uchun ham qadimda ajdodlarimiz yashab makon tutgan va o'troq hayot kechirgan hududlardan hisoblanadi. Ajdodlarimiz bu vodiya dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanib asta sekinlik bilan o'troq hayotga tarziga o'tib, vaqt o'tishi bilan dehqonchilik, hunarmandchilik va savdosotiqni rivojlanishi natijasida o'ziga xos shaharsozlik madaniyatlariga asos solganlar. Vodiy yodgorliklari oxirgi 80 yil mobaynida ko'plab olimlar (A. N. Bernshtam, Y. A. Zadneprobskiy, V. I. Sprisheveckiy, E. A. Davidovich, T. G. Obolduyeva, N. G. Gorbunova, G. A. Brikina, V. I. Kozenkovova, G. P. Ivonov A. Asqarov, A. A. Anarboyev, B. Abdulg'oziyev, B. X. Matboboyev, S. Qudratov, B. Abdullaev va boshqalar) tomonidan o'rganilgan va ular tomonidan so'nggi bronza davridan o'rta asrlargacha bo'lgan davrga oid ko'plab shaharlar o'rganilgan ko'plab materiallar to'plangan. [1, -B. 13-26.]; Janubiy Farg'onaning So'x daryosi havzasida bugungi kundan million yil muqaddam insonning qadimgi ajdodlari yashaganligi arxeologik tadqiqotlar natijasida qadimshunos olimlar tomonidan ilmiy jihatdan o'z tasdig'ini topdi. [2, -B. 9.];

Qadimgi Farg'ona tarixi bo'yicha uzoq yillardan buyon qadimshunos olimlar tomonidan olib borilgan arxeologik tadqiqotlar natijasida Farg'ona vodiysida miloddan avvalgi III ming yillikning ikkinchi yarimidan boshlab sug'orma dehqonchilik rivoji, miloddan avvalgi II ming yillikning ikkinchi yarimiga kelib ilk shaharlarning shakllanishiga olib keladi. Shu tariqa hududda shahar tipidagi qishloqlarning paydo bo'lishi, ilk shaharlarni vujudga kelishi va rivojlanishini qadimshunos olimlarning arxeologiya tadqiqotlari orqali o'rganilgan yodgorliklardan bilishimiz mumkin.

Qadimgi Farg'ona (Dovon davlati) shaharlari o'z davrining ijtimoiy-siyosiy, madaniy, iqtisodiy markazlari hisoblangan. Qadimda vodiya Dalvarzin va Chust (Bibiona) kabi yodgorliklar o'rnida ilk shahar tipidagi qarorgohlar shakllanadi. Arxeologik ma'lumotlarga tayangan holda shuni aytish mumkin-ki, Farg'ona

vodiysidagi eng qadimgi shaharlardan biri hisoblangan Dalvarzintepa arxeologik yodgorligi bo'lib, yodgorlikda arxeologik tadqiqotlar olib borilishi natijasida shaharning tuzilishi, aholi ijtomoiy, iqtisodiy, madaniy hayoti haqida ko'plab ilmiy asoslangan ma'lumotlar to'plangan. Arxeolog olimlarimizdan Abdulhamid Anarboyevning o'z arxeologik tadqiqotlari natijasida yozilgan ilmiy adabiyotlarida qadimgi Farg'ona davlati, eng qadimgi shaharlari haqida yangi ma'lumotlar keltiradi. Olim tomonidan berilgan ma'lumotlarga ko'ra miloddan avvalgi XII-XI asrlarda Farg'ona vodiysi hayotida ilk urbanizatsiya jarayonlari boshlanadi. Vodiydagi Chust (Bibiona) va Dalvarzintepa kabi yodgorliklar o'rnida ilk shahar tipidagi qarorgohlar ("protoshaharlar") shakillanadi. Dalvarzintepa yodgorligi bugungi kunda Andijon viloyati Oyim qishlog'idan 2 km sharqida joylashgan, maydoni 25 gektarni tashkil etadigan arxeologiya yodgorligi hisoblanadi. Ularning topografiyasi qal'a, shahar va hayvonlar qamaydigan joyga ajralib, mudofaa devorlari bilan o'rab olinadi. Shaharning mudofaa devorining qalinligi 4-6 metr bo'lib, ba'zi joylarda 8 metrgacha yetgan. [2, -B. 19.];

Qadimshunos olimlar tadqiqotlar natijasida shuni bilishimiz mumkin, shaharda hunarmandchilikning: metallsozlik, zargarlik, toshtaroshlik, to'qimachilik, sopol idishlar ishlab chiqarish kabi sohaları rivojlangan. Bronzadan pichoqlar, kamon o'qlari va zebu ziynat buyumlari tayyorlangan. To'qimachilik keng ko'lamda rivojlangan bo'lib, asosan, to'qimachilikda jundan har xil matolar to'qilgan. Dalvarzintepadan topilgan arxeologik artefaktlar orasida eng ko'p topilgani-bu, sopol idishlar hisoblanadi. Buning asosiy sabablaridan biri qilib shuni ko'rsatish mumkinki, xo'jalikda oziq-ovqatni saqlash, tayyorlash, va iste'mol qilishda, asosan, sopol idishlar ishlatilgan. Sopol idishlar hunarmandlar tominidan har xil texnologik usullardan foydalanilgan holda qo'lda yasalgan. Bu sopol idishlarning ma'lum bir qismi rangli bo'yoqlar bilan qoplangan, ba'zilari esa geometrik bezaklar bilan bezatilgan. [2, -B. 22.];

Dalvarzintepa yodgorligi haqida o'tgan asrdan boshlab arxeologik tadqiqotlar va yozma manbalarni tahlili bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilgan bo'lib, bu izlanishlar davomida qadimshunos olimlar yodgorlikni turli davrlardagi tarixini o'rganib, o'z ilmiy yondashuvlar va konsepsiyalarni ishlab chiqqanlar. Qadimshunos olim B. M. Abdullayev tadqiqotlari natijasida Dalvarzintepa yodgorligi haqida quyidagi fikrlarni ilgari suradi: "...Chust madaniyatining markaziy shahri Dalvarzintepada 2003-2005 yillari olib borilgan. Yodgorlik Andijon viloyatining Jalaquduq tumanida joylashgan bo'lib, maydoni 24 ga va zamonaviy yer satxidan 3-5 m baland. Qo'lga kiritilgan topilmalarni o'rganish bizning "Dalvarzintepa shahri

uning barcha faol davrlarida muntazzam kengayib va ta'mirlanib turgani" haqidagi farazlarimizni tasdiqladi. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida Dalvarzintepa shahri tarixiy topografiyasi uch bosqichdan iborat bo'lganligi aniqlanadi. Odatda Chust manzilgohlari tabiiy mudofaalangan (bir tomondan suv havzasi boshqa tarafdin botqoqliklar bilan o'ralib, faqatgina bir tomondan kirish imkonini beradigan) daryo yoki soy deltalarida joylashardi va asosiy mudofaa inshootlari shu yo'l ustida turishi mantiqan to'g'ri edi. Dalvarzintepadagi dastlabki manzilgohning o'troq aholisi Qoradaryoni qadimgi deltasida joylashgan va bu an'ana boshqa yodgorliklarda ham qo'llanilgan". [2, -B. 13-23.] ; O'troq hayot tarzi va u bilan bog'liq xo'jalik yuritish ravnaqi aholining demografik o'sishiga, hamda dastlabki qo'rg'on atrofida (asosan janub va janubi-sharqda) yangi qo'rg'onlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Natijada, qo'shimcha 18 gektar maydonda uy-joylar qurilgan. Qabilalar aro urush havfi yangi qo'rg'onlarni o'z ichiga olgan mudofaa devorlari qad ko'tarilishiga olib keldi. Qadimshunos olim B. M Abdullayevning fikricha xo'jalik yuritish faoliyati ta'siri va Qoradaryoning shimol tomonga tabiiy siljishi sababli botqoqliklar asta-sekin quriy boshlagan, hamda ko'chmanchi qabilalar bosqini havfi ortganligi tufayli uchinchibosqichdabuyerhamasosantuproquyimi (lumboz) va qisman xom g'ishtli mudofaa devorlari bilan o'ralgan. Keyingi antik va o'rta asr shaharva qo'rg'onlarining muhim qismini tashkil qilgan mahobatli binolarning asosi bo'lmish tag kursi (platforma-stilobat) Farg'onada so'ngi bronza davrida paydo bo'lgan. So'ngi bronza davrida Chust madaniyatida ro'y berayotgan urbanizatsion jarayonlar bir tomondan aholining demografik o'sishi va ularni xo'jalik yuritishining asosini tashkil qiluvchi dehqonchilik xududini kengaytirib borish zarurati bilan bog'liq bo'lgan. Bu jarayonlarni o'rgangan tadqiqotchining fikriga ko'ra bu davr aholisi asosan daryolarning qadimgi o'zanlaridagi vohalarda istiqomat qilganlar, chunki u davr sug'orish texnologiyasi imkoniyatlari bu o'zanalardan uzoqlashmagan holda dehqonchilik qilish sharoitini bergan. [2, -B. 13-23.]; Qadimshunoslar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijasida shu narsa aniqlandiki, Dalvarzintepa yodgorligi uch qisimdan iborat bo'lgan. Yodgorlikning har bir qismi alohida mudofaa devorlari bilan o'ralgan bo'lib, ularning o'z vazifasi bo'lgan. Dalvarzintepa yodgorligi hududining 18 gektari aholi turar-joylar, 5 gektari xavf tug'ilgan paytda atrof aholi jon saqlaydigan boshpana qism, 2 gektari esa maxsus alohida ajratilgan qism bo'lib, bu yerda hukmdorlar yashaganlar. Dalvarzintepa shaharning devorlarini asosan paxsa va xom g'ishtlardan foydalanib tiklangan. Shundan kelib aytish mumkin-ki, Dalvarzintepa puxta o'ylangan reja asosida qurilgan aholi manzilgohi bo'lib, ushbu yodgorlikda ilk shaharsozlikning deyarli barcha belgilari aniqlangan.

Farg‘ona vodiysida Yurtimizni tarixdan so‘zlovchi ko‘plab arxeologiya yodgorliklari mavjud. Bunday arxeologiya yodgorliklardan biri Andijon viloyati hozirgi Marhamat tumanida (oldingi Mingtepa) joylashgan. Mustaqillikka erishganimizdan keyingi davr davomida Mingtepa hududida arxeologik tadqiqotlar keng ko‘lamda qadimshunos olimlar va mutaxassislarimiz tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Mingtepaning tarixiga nazar tashlar ekanmiz, so‘ngi yillardagi olib borilgan arxeologik va yozma manbalar tahlili natijasida, bu hududda tarixiy manbalarda Farg‘ona vodiysida vujudga kelgan qadimgi Davon davlatini yirik bosh shaharlaridan Ershi¹ shahari bo‘lganligini bilamiz. Vodiydagi bu yirik davlat haqidagi ko‘plab ma‘lumotlar xitoy tilidagi manbalarda uchratishimiz mumkin. Mingtepa shahar xarobasi olib borilgan arxeologik tadqiqotlar davomida shahar ikki qismdan, ichki va tashqi shaharlardan iborat ekanligi oydinlashdi. Shunda ichki qism, taxminan, 41, 2 gektar, tashqi shahar qismi 320 gektardan ortiq maydonni egallagan antik davr yodgorliklaridan biri bo‘lgan. [3, -B. 7.]; Mingtepa arxeologik yodgorligi hududida arxeolog olimlar tomonidan o‘tgan asrning 30-yillaridan boshlab qazishma ishlari olib borilmoqda. Mingtepa shahar xarobasi, mashhur arxeolog olimlar A. N. Bernshtam, Y. A. Zadneprovskiy, B. X. Matboboyevlarning izlanishlari natijasida kelgan xulosalariga binoan, Qadimgi Davon davlatining potaxti Ershi shahri ekanligi aniqlandi. Qadimshunos olim tarix fanlari doktori Boqijon Matboboyev raxbarligida 2012-yildan O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Arxeologik tadqiqotlar instituti hamda Xitoy Xalq Respublikasi Ijtimoiy Fanlar akademiyasi Arxeologik instituti arxeolog olimlari bilan hamkorlikda Mingtepa hududida arxeologik dala tadqiqot ishlari olib borilmoqda [3, -B. 7.]; O‘tan yillar davomida yodgorlikning 20 ortiq nuqtasida arxeologik qazishma ishlari amalga oshirildi. [4]; Mingtepa hududi bu arxeologik yodgorlik topilgan joylar mahalliy aholi uylari va ularni qaramog‘ida bo‘lgan ekin yerlari, mevali bog‘lar ostida joylashgan.

Keyingi yillarda arxeolog olimlarimiz tomonidan olib borilgan qazishmalar, izlanishlar natijasida Mingtepaning tarkibiy tuzilishi (ark, ichki shahar va tashqi shahar), moddiy madaniy qatlamlari stratigrafiyasi, mudofaa tizimi va bu yerda yashagan aholining hunarmandchiligi, san‘ati, urf-odatlar, diniy tassavurlari to‘g‘risida yangi ma‘lumotlar olindi [5];

Mingtepa hududida Ershi shahar arxeologiya yodgorligidan tashqari yana bir nechta tarixiy yodgorliklar mavjudligi haqida, mahalliy aholi tomonidan aytilgan fikrlar mavjud. Unda mahalliy aholi tomonidan aholi manzilgohlariga yaqin

hududlardan sopol buyumlar, katta xum va boshqa tarixiy topilmalar topilganligi aytilgan. Jumladan, shahar markazidan (Mingtepadan) 14 km janubiy-g'arbida joylashgan Shukurmergan qishlog'i hududida joylashgan Yuqori Rovot, Rovot, Durafshon mahallalari chegarsida joylashgan hududda topilgan sopol idishlar, hum, sopol parchalari qadimiy buyumlar kabiasoru-atiqalar topilgan. Masalan, bu yerdan topilgan katta xum (ichida arpa donlari chiqqan) va sopol ko'zani (misol sifatida) topilishi keltirishimiz mumkin.

Xulosa qilib shuni aytish mumkin, bizning yurtimiz o'tmishi qadimiy va juda boy tarixga ega hisoblanadi. Farg'ona vodiysida ham tarixiy yodgorliklar ko'plab topilib, olimlarimiz va mutaxassislarimiz tomonidan Vatanimiz tarixi xolisona o'rganilmoqda, Vanatimiz hududidagi tarixiy yodgorliklar jahon hamjamiyati tomonidan etirof etilgan. Biz bu tarixiy yodgorliklarni asrab avaylashimiz, uni kelajak avlodga tarixiy holatini yo'qatmagan holda yetkazishimiz bugungi avlodni vazifasi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаев Б. М. “Қадимги Фарғона урбанизациясининг айрим хусусиятлари”. О‘zbekiston arxeologiyasi. 2006. №2(13). 13-23-b
2. Abdulhamid Anorboyev. Farg'onaning qadimgi shaharlari va ularning markaziy osiyoda tutgan o'rni. –Toshkent: “Fan” nashiryoti, 2022 y. –B. 139.
3. Шахло Хусанова. Мингтепа. - Наманган: Наманган наширёти, 2019 й.
4. Manba <https://mingtepa.uz/мингтепа-археологик-қазишмалар-ва-ул/> 20. 01. 2022. у.
5. Manba <https://mingtepa.uz/мингтепа-археологик-қазишмалар-ва-ул/> 26. 01. 2022
6. Назаров, О. , & Абдуматов, А. (2024). ХАДИС ИЛМИ РИВОЖИДАГИ ОЛТИН ДАВР. *Ilm-fan va ta'lim*, (3 (18)).
7. Abdumatov, A. , Mamatov, S. , & Raimjonov, I. (2024). THE WALL OF ANCIENT USTRUSHONA OASIS. *Talqin va tadqiqotlar*, (5 (42)).
8. Rayimjonov, I. , Abdumatov, A. , & Abdualimova, Z. (2024). FARG 'ONA VODIYSI ARXELOGIYA YODGORLIKLARI QURILISH TARIXIGA OID AYRIM MULOHAZALAR. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(1).
9. MAMATKARIMOVNA, A. Z. , & O'G'LI, R. I. X. (2023). DEMOGRAPHIC ESSENCE OF MARRIAGE IN THE CENSUS OF THE POPULATION IN UZBEKISTAN. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 3(2), 40

10. Ismoil, R. (2022, February). YANGI O‘ZBEKISTON YOSHLARI KELAJAK BUNYODKORI. In INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING (Vol. 1, No. 1).

11. Rayimjonov, I. X. O. G. L. (2022). ERSHI (MINGTEPA) HUDUDIDAGI TARIXIY-ARXEOLOGIK YODGORLIKLARI XUSUSIDA. *Scientific progress*, 3(5), 193-197.

12. Абдуматов, А. (2024). АКАДЕМИК АР МУҲАММАДЖОНОВНИНГ ТОПОНОМИКА ФАНИ РИВОЖИДАГИ РЎЛИ. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(1).

13. BOSIMOVICH, T. B. , & ALISHER, A. (2022). FROM THE HISTORY OF THE ANCIENT DEFENSE WALLS. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(5), 61-65.

14. Abdumatov, A. , Mamatov, S. , & Raimjonov, I. (2024). THE WALL OF ANCIENT USTRUSHONA OASIS. *Talqin va tadqiqotlar*, (5 (42)).